

ҚАЗІРГІ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ИНКЛЮЗИЯ: МҮМКІНДІКТЕР МЕН КЕДЕРГІЛЕР

А.Е. МЫРЗАХМЕТОВА, Г.Ж. ЕРЖАНОВНА

I.Жансүгіров атындағы Жетісу университеті
6B01902 – Арнайы педагогика БББ 3 курс студенттері
«Жас ғалымдар» студенттік ғылыми қоғамның жетекшісі

***Аңдатпа.** Бұл мақалада инклюзивті білім берудің мәні, халықаралық деңгейде қалыптасу тарихы және Қазақстандағы даму жағдайы қарастырылады. Инклюзивті білім беру ерекше білім беруді қажет ететін балаларға жалпы білім беру ортасында сапалы білім алуға тең мүмкіндік беретін маңызды жүйе ретінде сипатталады. Сонымен қатар, оның артықшылықтары мен кемшіліктері, жүзеге асыру барысында кездесетін негізгі қиындықтары талданады. Зерттеу нәтижесінде инклюзивті білім беру барлық балалардың әлеуметтенуіне, толеранттылық пен тең мүмкіндіктер қағидатын нығайтуға ықпал ететіні анықталды.*

***Түйін сөздер:** инклюзивті білім беру, ерекше білім беру қажеттіліктері, тең мүмкіндік, әлеуметтену, толеранттылық, білім беру жүйесі, педагогикалық қолдау.*

INCLUSION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM: OPPORTUNITIES AND BARRIERS

A.E. MYRZAKHMETOVA, G.ZH. ERZHANOVA

I.Zhansugurov Zhetysu University
3rd- year students of the 6B01902 - Special Pedagogy
educational program
Supervisor of the «Young Scientists» Student Scientific
Society

***Annotation.** This article examines the essence of inclusive education, the history of its development at the international level, and its current state of development in Kazakhstan. Inclusive education is described as an important system that provides equal opportunities for children with special educational needs to receive quality education within the general education environment. In addition, its advantages and disadvantages, as well as the main difficulties encountered during its implementation, are analyzed. The study concludes that inclusive education contributes to the socialization of all children and strengthens the principles of tolerance and equal opportunity.*

***Keywords:** inclusive education, special educational needs, equal opportunity, socialization, tolerance, education system, pedagogical support.*

Бүгінгі күні білім беру жүйесінің ең басты бағыттарының бірі – барлық балаларға тең мүмкіндік жасауға бағытталған инклюзивті білім беру. Жалпы инклюзивті білім беру дегеніміз барлық балаларға, соның ішінде ерекше білім беруді қажет ететін (ЕББК) балаларға тең білім алу мүмкіндігін қамтамасыз ететін, оларды жалпы білім беру ортасына кіріктіруге бағытталған білім беру жүйесі. Бұл ұғым білім алушылардың жеке қажеттіліктерін ескере отырып, бір ортада сапалы білім беру идеясын білдіреді. 1

Инклюзивті білім беру идеясының халықаралық деңгейде дамуына 1994 жылы Испанияның Саламанка қаласында өткен дүниежүзілік конференция ерекше ықпал етті. Аталған жиынға 92 мемлекет пен 25 халықаралық ұйымның атынан 300-ден астам қатысушы жиналып, «Барлығына білім беру» қағидасын ілгерілету мәселелерін талқылады. Конференция барысында инклюзивті тәсілді дамыту үшін білім беру саясатында түбегейлі өзгерістер енгізу қажеттілігі атап өтілді.

Бұл кездесуде ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларды жалпы білім беру жүйесіне енгізу, мектептердің барлық оқушыларға теңдей жағдай жасау мүмкіндігін қамтамасыз ету мәселелері басты назарға алынды. Конференцияны Испания үкіметі ЮНЕСКО ұйымымен бірлесіп ұйымдастырды. Оған білім беру саласындағы жоғары лауазымды тұлғалар, саясаткерлер, сарапшылар, сондай-ақ халықаралық және үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері қатысты [2].

Инклюзивті білім беру қағидалары халықаралық деңгейде 2006 жылы қабылданған БҰҰ-ның Мүгедектердің құқықтары туралы конвенциясы арқылы заңдық тұрғыдан бекітілді. Аталған құжатта мүгедектігі бар адамдардың, соның ішінде балалардың, ешқандай кемсітусіз және тең негізде сапалы білім алу құқығы ресми түрде танылды. Сонымен қатар, Конвенцияға қатысушы мемлекеттерге инклюзивті білім беру жүйесін дамыту, яғни ерекше білім беру қажеттіліктері бар тұлғаларды жалпы білім беру ортасына кіріктіру, оларға қажетті жағдайлар мен қолдауды қамтамасыз ету міндеттері жүктелді [3].

Қазақстанда инклюзивті білім беруді дамыту бағытында соңғы жылдары айтарлықтай оң өзгерістер байқалады. Мемлекеттік деңгейде қабылданған ұлттық жоспарлардың жүзеге асырылуы нақты нәтижелермен көрініс табууда. Мәселен, 2019 жылы инклюзивті білім беруге жағдай жасалған мектептердің үлесі 64,9%-ды құраса, 2025 жылға қарай бұл көрсеткіш 90%-ға дейін артқан. Сонымен қатар, инклюзивті біліммен қамтылған ерекше білім беруді қажет ететін балалар саны 91 мыңнан асқан. Педагог кадрларды даярлау бағытында да ілгерілеушілік бар: тек 2025 жылдың өзінде 10 мыңға жуық мұғалім арнайы біліктілікті арттыру курстарынан өткен [4].

Аталған көрсеткіштер инклюзивті білім берудің қолжетімділігі артып, жүйелі түрде дамып келе жатқанын дәлелдейді. Дегенмен, сандық өсіммен қатар, бұл жүйенің сапалық қырларын, яғни оның мүмкіндіктері мен жүзеге асыру барысында кездесетін кедергілерін жан-жақты талдау қажеттілігі туындайды.

Инклюзивті білім берудің тиімділігі артықшылықтардың да, кемшіліктердің де болуымен анықталады. Оны табысты іске асырудың негізгі шарттары балалардың ерекше қажеттіліктеріне физикалық орта мен дидактикалық құралдарды бейімдеу, сондай-ақ білім беру процесінің қалған қатысушыларында (оқушылар мен педагогтерде) толерантты көзқарасты қалыптастыру және әр оқушының жеке ерекшеліктерін ескеруге дайын болу болып табылады.

Кесте [5]

Артықшылықтары	Кемшіліктері
Инклюзивті білім беруді енгізгенге дейін ерекше қажеттіліктері бар тұлғалар, оның ішінде денсаулық жағдайына ешқандай шектеулер жоқ адамдар, жалпы әлеуметтік қарым-қатынас жасау үшін өте шектеулі мүмкіндіктерге ие болды. Олардың әлеуметтік шеңбері әдетте отбасы мүшелерімен және басқа да оңалту мекемелеріне келушілермен шектелді.	Ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларды қолдау үшін арнайы даярлықтан өткен мамандардың (арнайы педагог, логопед, психолог, әлеуметтік педагог, тәрбиешілер) жеткіліксіз саны.
Ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалар үшін қоғамға толық қосылуды қамтамасыз ету, оларға құрдастарымен тең мүмкіндіктер беру өте маңызды. Бұл көрмелерге, мұражайларға және театр қойылымдарына бару сияқты мәдени оқиғаларға қол жеткізуді қамтиды. Алайда, бұл құқықты жүзеге асыру үшін әр баланың	Ерекше білім беру қажеттіліктері бар оқушылардың білімін бағалаудың объективтілігін қамтамасыз ету үшін оқытушылар құрамы тарапынан қолайсыз қарым қатынастың қолданыстағы тәжірибесін еңсеру қажет.

жеке қажеттіліктерін ескеретін бейімделген және кедергісіз орта құру қажет.	
Әрбір білім алушы оқу кезінде де, одан кейінгі жылдары да қажет болатын жеке түзету, психологиялық және әлеуметтік қолдауды алады. Бұл маңызды рөлді инклюзивті білім беру бағдарламаларында тиімді жұмыс істеу үшін арнайы дайындалған оқытушылар атқарады.	Ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалардың ата-аналары көбінесе өзекті ақпараттың жетіспеушілігіне тап болады. Бұл олардың балаларының орта білім алумен шектелуіне және одан әрі академиялық даму перспективаларынан айырылуына әкеледі.
Әлеуметтену және қоғамға интеграция қабілетін дамытуды тьютор қолдайды. Ол ерекше қажеттіліктері бар балалар мен қоғам арасындағы тиімді қарым-қатынас үшін жағдай жасауда шешуші рөл атқарады. Ерекше қажеттіліктері бар оқушының бүкіл білім беру жолында тьютор қажетті сүйемелдеуді қамтамасыз етеді.	Білім беру процесінің сапасын жақсарту тек инклюзивті ғана емес, сонымен қатар дәстүрлі білім беру мекемелері үшін де өзекті міндет болып табылады.

Қазіргі күні Қазақстанда жалпы инклюзивті білімнің қарқынды дамып келе жатқанына қарамастан әлі ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларды тәрбиелеу мен мектепке дейінгі оқыту мекемелерінде бірқатар қиындықтар бар.

Біріншіден, білікті педагогикалық кадрлардың жетіспеушілігі. Көптеген тәрбиешілер мүмкіндігі шектеулі балалармен жұмыс істеуге жеткілікті дайындыққа ие емес, сонымен қатар мұндай балаларды балабақшаның білім беру ортасына бейімдеу үшін жағдай жасауда тәжірибесі жок.

Екіншіден, білім беруге қажетті жабдықтардың жеткіліксіздігі. Ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларға көмек көрсетуге арналған мамандандырылған жабдықтар мен материалдардың жеткіліксіздігі. Мысалы, тірек-қимыл аппараты зақымдалған балаларға арналған арнайы креслолар мен арбалары қажет, ал есту және көру қабілеті зақымдалған балалар арнайы жабдықтар мен материалдарды қажет етеді.

Үшіншіден, негізгі проблемалардың бірі қаржы ресурстарының созылмалы тапшылығы болып табылады. Атап айтқанда, инклюзивті білім беруді енгізу мамандандырылған жабдықтарды сатып алуға, бейімделген оқу-әдістемелік материалдарды әзірлеуге және сатып алуға, сондай-ақ педагогикалық құрамның біліктілігін арттыруға қажетті қаржылық жеткіліксіздігімен ұштасады. Демек, осы саладағы реформаларды сәтті жүзеге асыру көбінесе айтарлықтай инвестицияларды қажет етеді.

Төртіншіден, ата-аналардың көзқарасы. Бұл мәселе қалыпты дамыған балалардың ата-анасы, сондай-ақ ерекше білім беру қажеттілігі бар балалардың ата-анасына да қатысты. Себебі, кей жағдайда ерекше білім беру қажеттілігі бар балалардың ата-анасы тек бір маман баланың тәрбие мен оқытуында жеткілікті деп санаса, қалыпты дамыған балалардың ата-аналары өз кезегінде ЕББҚ балалар басқа балаларға зиян келтіруі мүмкін деп санайды. [6]

Осы орайда, инклюзивті білім берудің қалыпты дамыған балаларға оң әсерін атап өтсек болады. Инклюзивті білім беру қалыпты дамып келе жатқан балалардың әлеуметтік, эмоционалдық және моральдық құндылықтарын арттырады. Олар ерекше білім беру қажеттіліктері бар құрдастарымен қарым-қатынас жасай отырып, толеранттылыққа, төзімділікке, эмпатияға, әртүрлілікті және айырмашылықтарды қабылдауды ерте жастан бастап-ақ үйренеді. [7]

Қорытындылай келе, инклюзивті білім беру жүйесі барлық балаларға тең мүмкіндік беруді қамтамасыз етеді. Бұл жүйе тек ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларға сапалы білім алып, қоғамға интеграциялануға көмектесіп қана қоймай, сонымен қатар қалыпты

дамыған балаларға элеуметтік дағдыларды – эмпатия, толеранттылық, ынытмақастықты дамытады. Біздің елімізде соңғы жылдары инклюзивті білім беру дамып, мектеп саны артып, педагогтар арнайы дайындықтан өтіп, бұл жүйенің дамуына үлкен үлес қосты. Дегенменде, инклюзивті білім беру толық тиімді болуы үшін әлі де бірқатар мәселелер шешілуі тиіс.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. UNESCO. Inclusive Education. – 2020
2. Salamanca Statement and Framework for Action. – UNESCO, 1994
3. UN. Convention on the Rights of Persons with Disabilities. – 2006
4. Tengrinews.kz. Қазақстандағы инклюзия туралы мақала – 2025
<https://tengrinews.kz/article/nenavidet-legce-tex-kogo-ne-znaes-kazaxstanu-inkliuziia-3088/>
5. Головатюк А.А., Смирнова С.И. Инклюзивное образование: плюсы и минусы / А.А. Головатюк, С.И. Смирнова // Российский государственный профессионально-педагогический университет. – Екатеринбург.
6. Аллаярова В.С. – кафедра специального и инклюзивного образованияның 2 курс магистранты, Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова (г. Караганда, Казахстан). ТРУДНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КАЗАХСТАНЕ
7. Раманқұлова Г. Инклюзивті білім. Қазақстанда «ерекше» балалар қалай білім алады? // BAQ.KZ. – 2021. – 16 ақпан. – URL: